

8000 armenische Waisenkinder gerettet

App b 6298

846177

An Jakob Künzler wird in Walzenhausen und Hundwil erinnert

Der kürzlich in Lausanne durchgeführte Prozess gegen den türkischen Genozid-Leugner Dogu Perincek weckt Erinnerungen an Jakob Künzler. Er gehört zu den grossen Schweizern, setzte sich doch der mutige Appenzeller oft unter Lebensgefahr für verfolgte Armenier ein. 1922 rettete er 8000 Waisenkinder. An Künzler erinnern Gedenkstätten in Walzenhausen und Hundwil.

Peter Eggenberger

1871 in Hundwil geboren und in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen, absolvierte der von Walzenhausen gebürtige Jakob Künzler eine Lehre als Zimmermann. Gerne aber wäre er Missionar geworden. 1893 trat er ins Diakoniehhaus Basel ein, und

im städtischen Bürgerspital wurde er zum Operationsassistenten ausgebildet. 1899 wurde Diakon Künzler in die südtürkische Stadt Urfa entsandt, wo er angesichts des Mangels an Fachkräften rasch ärztliche Funktionen zu erfüllen hatte. Schon damals erlebte er die Verfolgung der armenischen Christen durch die Türken, die während des Ersten Weltkriegs zum eigentlichen Genozid ausartete.

1922 führte Jakob Künzler einen Tross von 8000 armenischen Waisenkindern nach Syrien, das damals mit dem benachbarten Libanon französisches Mandatsgebiet war. In Ghazir im Libanon richtete Künzler Waisenhäuser, Schulen und Werkstätten ein. Obwohl durch die Amputation des rechten Armes stark behindert, setzte sich der Appenzeller gemeinsam mit seiner Frau und vielen Helfern unermüdlich für

Seit 1971 wird auf dem Kirchplatz von Walzenhausen an den Retter vieler armenischer Christen, Dr. h.c. Jakob Künzler, erinnert. (Bild: Peter Eggenberger)

seine Schützlinge ein und vermittelte ihnen wertvolle Schul- und Berufskennntnisse. Viele der jungen Menschen fanden später Aufnahme in Amerika und anderen Ländern.

1946 weilte Künzler letztmals in der Schweiz. 1947 verlieh ihm die Universität von Basel den Titel «Doktor der Medizin ehrenhalber». Nach seinem Tod am 15. Januar 1949 wurde Dr. h.c. Jakob

Künzler im Libanon beigesetzt. An den mit dem Ehrentitel «Vater der Armenier» ausgezeichneten Appenzeller Humanisten erinnern heute Gedenktafeln in Walzenhausen und Hundwil.